

Régulation de la collaboration hybride

La mise en place de projets de groupe sur plusieurs semaines peut permettre d'assurer la continuité entre les moments en classe et les périodes à distance, mais également de soutenir l'engagement et l'autonomie des élèves dans un environnement hybride d'apprentissage. Néanmoins, travailler en groupe et à distance peut être synonyme de défis à relever. Les élèves peuvent rencontrer des problèmes à se coordonner tout comme les enseignants peuvent avoir des difficultés à suivre et accompagner ce qui est réalisé en dehors de la classe.

Le présent bulletin aborde le thème des outils d'*awareness* de groupe, thème qui est associé aux recherches sur la régulation de l'apprentissage collaboratif médiatisé par ordinateur (*computer-supported collaborative learning* ou CSCL). Notons ici que le terme *awareness* n'a pas d'équivalent en français. Il peut se définir comme la connaissance immédiate (et continue) de « ce qui se passe » (Gutwin & Greenberg, 2002). L'*awareness* se distingue ainsi du terme *consciousness* qui renvoie aux processus de réflexion dans et sur l'action (Lavoué et al. 2015), processus qui demandent une prise de distance métacognitive. Pour ces raisons, nous faisons le choix de ne pas traduire le terme *awareness* dans la suite de ce document.

Réguler la collaboration

La réussite de l'apprentissage collaboratif dépend de la mise en œuvre de processus de régulation, permettant aux apprenants de prendre contrôle de leur manière d'interagir et d'apprendre ensemble (Järvelä & Hadwin, 2013). Ces processus opèrent sur deux espaces interdépendants de la collaboration : l'espace cognitif, consacré à la résolution de la tâche, et l'espace relationnel qui concerne les relations entre les membres du groupe (Barron, 2003). L'auto-observation est une condition essentielle pour réguler les activités cognitives et relationnelles

du groupe (Cosnefroy, 2010). Cela implique une visibilité mutuelle des informations sur l'activité en cours (Gutwin & Greenberg, 2002). Dans des environnements numériques de travail, par exemple, un espace de visioconférence, l'accès à des données non-verbales comme les gestes, la posture et les expressions faciales, pourtant cruciales pour comprendre les émotions ressenties ou le niveau d'engagement dans la tâche, peut être limité voire impossible (par exemple lorsque les caméras sont éteintes), ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la qualité des échanges et la régulation de l'apprentissage collaboratif (Molinari et al. 2017).

Des outils pour aider la régulation

Dans le domaine CSCL, les recherches s'intéressent au potentiel des outils numériques pour la régulation de l'apprentissage collaboratif. Parmi ces outils, on compte les outils d'*awareness* de groupe dont le rôle est de collecter des données sur l'activité de collaboration pour en donner un feedback aux membres du groupe au cours de l'interaction (Bodemer et al. 2018). Ces outils fonctionnent comme des miroirs qui vont permettre au groupe d'observer la façon dont il fonctionne à différents moments de la collaboration. Plusieurs catégories d'outils d'*awareness* sont distinguées en fonction du type d'informations fournies. Ces informations peuvent concerner l'espace cognitif de la collaboration. C'est, par exemple, le cas lorsqu'elles renseignent sur la progression dans la tâche ou sur les connaissances mobilisées pour la résoudre. Les informations d'*awareness* en lien avec l'espace relationnel peuvent donner des indications sur la qualité du climat au sein de l'équipe ou sur les émotions ressenties au cours de la collaboration.

Des exemples de recherches

Sangin et al. (2011) ont étudié l'effet d'un outil d'*awareness* des connaissances. Dans cette étude expérimentale, les apprenants travaillaient en binôme et à distance. Les participants de la condition expérimentale recevaient des informations sur le niveau des connaissances que leur partenaire de travail avait sur le thème à apprendre. Ces informations apparaissaient sous la forme d'un diagramme en barre représentant les scores que le partenaire avait préalablement obtenu à un questionnaire d'évaluation des connaissances. Les résultats de cette recherche montrent que les participants ont consulté l'outil d'*awareness* régulièrement au cours de la collaboration, principalement pour évaluer la validité des contributions de leur partenaire. Par ailleurs, l'outil d'*awareness* a un effet bénéfique significatif sur la qualité des échanges et les gains d'apprentissage.

Molinari et al. (2013) ont étudié l'effet d'un outil d'*awareness* des émotions. Les conditions de collaboration étaient les mêmes que précédemment, à savoir un travail en binôme et à distance. Dans la condition expérimentale, les membres du groupe pouvaient partager ce qu'ils ressentaient avec leur partenaire par le biais d'une liste d'émotions positives et négatives. L'outil d'*awareness* leur offrait notamment la possibilité de visualiser leurs émotions et celles de leur partenaire à tout moment au cours de l'interaction. Les résultats montrent des effets bénéfiques

du partage des émotions sur la qualité de la relation entre les apprenants. L'outil d'*awareness* encourage également les apprenants à construire un modèle de leur partenaire ce qui est un élément crucial de la réussite de la collaboration.

Enfin, Phielix et al. (2011 ; voir également Kirschner et al., 2015) ont étudié l'effet de l'outil Radar, un outil d'*awareness* dont la spécificité est de combiner des informations sur le fonctionnement cognitif du groupe et sur sa dynamique relationnelle.

Les résultats montrent que les apprenants qui ont utilisé Radar rapportent plus de cohésion et moins de conflits au sein de leur groupe, tout comme ils jugent le travail de leur groupe plus efficace par comparaison avec les apprenants qui n'ont pas utilisé l'outil.

Conclusion

Les études mentionnées précédemment suggèrent des effets bénéfiques des outils d'*awareness* sur la collaboration et l'apprentissage. Elles soulignent l'importance d'accompagner les groupes d'apprenants dans la régulation de leurs activités cognitives et relationnelles. Toutefois, la plupart de ces outils ont été évalués en laboratoire, et il est nécessaire de les compléter par d'autres études pour évaluer leurs effets et leurs usages dans des contextes d'enseignement-apprentissage authentiques.

Gaëlle Molinari, professeure, TECFA,
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation,
université de Genève et UniDistance

RÉFÉRENCES

- > Barron, B. (2003). *When smart groups fail*. *The journal of the Learning Sciences*, 12(3), 307-359.
- > Bodemer, D., Janssen, J., & Schnaubert, L. (2018). Group awareness tools for computer-supported collaborative learning. Dans F. Fischer, C. E. Hmelo-Silver, S. R. Goldman, & P. Reimann (dir.), *International Handbook of the Learning Sciences* (p. 351-358). Routledge.
- > Cosnefroy, L. (2010). *Se mettre au travail et y rester : les tourments de l'autorégulation*. *Revue française de pédagogie*, 170, 5-15.
- > Järvelä, S., & Hadwin, A. F. (2013). *New frontiers: Regulating learning in CSCL*. *Educational psychologist*, 48(1), 25-39.
- > Gutwin, C., & Greenberg, S. (2002). *A descriptive framework of workspace awareness for real-time groupware*. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, 11(3), 411-446.
- > Kirschner, P. A., Kreijns, K., Phielix, C., & Fransen, J. (2015). *Awareness of cognitive and social behaviour in a CSCL environment*. *Journal of Computer Assisted Learning*, 31(1), 59-77.
- > Lavoué, É., Molinari, G., Prié, Y., & Khezami, S. (2015). *Reflection-in-action markers for reflection-on-action in Computer-Supported Collaborative Learning settings*. *Computers & Education*, 88, 129-142.
- > Molinari, G., Avry, S., & Chanel, G. (2017). *Les émotions dans les situations de collaboration et d'apprentissage collaboratif médiatisées par ordinateur*. *Raisons éducatives*, 21(1), 175-190.
- > Molinari, G., Chanel, G., Bétrancourt, M., Pun, T., & Bozelle, C. (2013). *Emotion feedback during computer-mediated collaboration: Effects on self-reported emotions and perceived interaction*. Dans *Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL 2013)* (Volume 1, p. 336-344).
- > Phielix, C., Prins, F. J., Kirschner, P. A., Erkens, G., & Jaspers, J. (2011). *Group awareness of social and cognitive performance in a CSCL environment: Effects of a peer feedback and reflection tool*. *Computers in human behavior*, 27(3), 1087-1102.
- > Sangin, M., Molinari, G., Nüssli, M. A., & Dillenbourg, P. (2011). *Facilitating peer knowledge modeling: Effects of a knowledge awareness tool on collaborative learning outcomes and processes*. *Computers in human behavior*, 27(3), 1059-1067.